

O’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirish bosqichlari ta’lim maqsadlarini amalga oshirishdagi muhim omil sifatida

Toshev Xurshid Shovkatovich

Shahrisabz tumani 2 maktab o’qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirish bosqichlari ta’lim maqsadlarini amalga oshirishdagi muhim omil ekanligi, reproduktiv va mahsuldor faoliyat o’rtasidagi o’zaro bog‘liqlik ikki bosqichdan iboratligi, Ta’lim oluvchi ham reproduktiv, ham mahsuldor faoliyatga doir harakatni har bir masalani yechish jarayonining elementi sifatida bajarishining ahamiyati yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: ta’lim, maqsad, vazifa, bilim, bilimlarni o’zlashtirish bosqichlari, ehtiyoj, motiv, ko’nikma, malaka.

An’anaviy ta’limda o’zlashtirilgan bilimlarni aynan qayta gapirib berishdan tortib, o’xshash vaziyatlarda bir oz o’zgartirib aytishgacha, o’quv predmetida dastlab bilib olingan ma’lumotlarga o’quvchi faoliyat davomida biror yangi axborot qo’shmaydi. Algoritmik harakatlar, ya’ni yaxshi tanish sharoitlarda va aniq tasvirlangan qoidalarga binoan harakat qilish reproduktiv faoliyat uchun xarakterlidir. Masalan, ta’lim oluvchi umumiy ta’lim, ixtisoslik predmetlari bo’yicha o’quv qo’llanmalarida barcha masalalar (vazifalar)ni ilgari o’zlashtirilgan (bilingan) qoidalar va algoritmlarga binoan yechadi, ta’lim oluvchining bunday faoliyati reproduktivlik doirasidagi harakatlardir.

Mahsuldor faoliyat jarayonida o’quvchi har doim o’quv predmetidan o’zlashtirib olinganiga nisbatan yangi harakat yaratadi, ya’ni o’quv qo’llanmasining mazmunidan farq qiladigan yangi axborotni yuzaga keltiradi.

Yangi axborotni yaratish ham doimo izlanuvchanlik faoliyatida oldingi tajribaga tayanadi.

Reproduktiv va mahsuldor faoliyatlar o'zaro bog'langan bo'lib, bilim egallashdagi ikki bosqichdir. Ta'lim oluvchi ham reproduktiv, ham mahsuldor faoliyatga doir harakatni har bir masalani yechish jarayonining elementi sifatida bajaradi. Masala deganda ma'lum harakat yordamida bajarish mumkin bo'lgan ma'lum bir maqsad tushuniladi. Shunday qilib, maqsad vaziyat va harakat masalaning komponentlari hisoblanadi. Reproductive va mahsuldor faoliyatni qo'llash komponentlari masalalarda ko'rsatilgan varinatlariga bog'liq bo'ladi. Bu jarayonda bilimlarni o'zlashtirish bir necha bosqichlarga bo'linadi.

Bilimlarni o'zlashtirishning 1-darajasi. 1-daraja (A1). Agar masalada uni yechishning maqsadi, vaziyati va harakati ko'rsatilgan bo'lsa, ta'lim oluvchidan bu uchala komponent masalaning tuzilishidagi barcha komponentlarga mos kelishi haqida xulosa chiqarishgina talab etiladi, bu bilish faoliyati hisoblanadi. Ta'lim oluvchi uni obyektlar, jarayonlar yoki harakatlar haqidagi ilgari o'zlashtirilgan axborotni qayta idrok qilgandagina bajara oladi. Bu tashqaridan algoritmik ko'rinishda berilgan algoritmik faoliyatdir.

Bilimlarni o'zlashtirishning 2-darajasi. 2-daraja (A II). Agar masala(vazifa)da maqsad va vaziyat berilgan bo'lsa, o'quvchidan uni yechish uchun oldin o'zlashtirilgan (o'rganilgan) harakatni qo'llash talab etiladi, bu reproduktiv algoritmik harakat. Ta'lim oluvchi uni – bu harakatni bajarishning oldin o'zlashtirilgan mo'ljali haqidagi axborotni mustaqil qayta tiklab va qo'llab bajaradi. Buni tipik masala deyiladi.

Bilimlarni o'zlashtirishning 3-darajasi. 3-daraja (AIII). Agar masala (vazifa)da maqsad berilgan bo'lib, lekin unga erishishning vaziyati noaniq bo'lsa, ta'lim oluvchidan esa vaziyatni aniqlash (to'ldirish) hamda bu notipik masalani

yechish uchun oldin o'zlashtirilgan harakatni qo'llash talab etilsa, bu evristik tipdagi mahsuldor harakat hisoblanadi. Ta'lim oluvchi bunday faoliyatni tipik harakatning ilgaridan ma'lum mo'ljal asosini mustaqil o'zgartirish jarayonida o'zi uchun yangi axborotni topish va notipik masalani yechish uchun subyektiv yangi g'oyalar ustida ishlash jarayonida bajaradi. Bu evristik faoliyat bo'lib, tayyor algoritm yoki qoidaga binoan bajarilmaydi, balki harakatning o'zi davomida yaratilgan yoki qayta o'zgartirilgan algoritm yoki qoidaga binoan bajariladi.

Bilimlarni o'zlashtirishning 4-darajasi. 4-daraja (AIV). Agar vazifa (masala)da faoliyatning maqsadi umumiy tarzdagina ma'lum bo'lsa, maqsadga erishish uchun vaziyatni ham, harakatni ham ishlab topish talab etilsa, bu ijodiy tipdagi mahsuldor faoliyatdir, buning natijasida faoliyatning obyektiv yangi mo'ljal asosi yaratiladi. Faoliyatni bajarish jarayonida obyektiv yangi axborot olinadi. Bunda kishi o'ziga ilgaridan ma'lum bo'lgan sohada "qoidasiz" harakat qiladi, harakatning yangi qoidasini yaratadi, ya'ni ijodiy (tadqiqotchilik) faoliyatini bajaradi. Tadqiqotchilik va yaratuvchanlikni taqozo qiladigan faoliyatlar bunga misol bo'la oladi.

Jamiyatning ta'lim sohasidagi buyurtmasi (maqsadi) umumiy tarzda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va boshqa meyoriy hujjatlarda o'z aksini topgan. O'quv dasturlarida ko'rsatilgan maqsadlar esa umumiy tarzda bir-ikki jumladan iborat bo'ladi, ulardan aniq bir narsani anglash qiyin. Agar jamiyat – davlat buyurtmasidan – ta'lim tizimining maqsad va vazifalariga, undan shu o'quv yurtining, o'quv predmetining, uning bo'limlari, mavzulari, ayrim o'quv masalalarining maqsadi, vazifasiga qarab borilsa, o'ziga xos maqsadlar tizimi (daraxti) hosil bo'ladi.

Maqsadni ta'lim mazmuniga binoan belgilash. O'qituvchi odatda mashg'ulotning maqsadini "Birinchi bobning mazmunini o'zlashtirish",

“mavzuning ahamiyatini tushunish” kabi belgilaydi. Bunda ta’lim maqsadi o’rganilayotgan predmetning, bilimning mazmunini ko’rsatadi. Maqsad bunday ifodalanganda ta’lim maqsadiga erishilganligini aniqlab bo’lmaydi. Keltirilgan misollardagi “maqsadlar” mavhum ulardan maqsadga erishilganligini o’lchab, aniqlab bo’lmaydi.

Ta’lim maqsadini ta’lim oluvchining o’quv-bilish faoliyati orqali qo’yish muhimdir. Mashg’ulotning maqsadi “Ijodiy tafakkurni shakllantirishga doir vazifalarni hal etish”. Bir qarashda ta’lim maqsadini bunday qo’yish mashg’ulotni rejalashtirish va o’tkazishga aniqlik kiritganga o’xshaydi. Lekin bunda ham eng muhim narsa – mashg’ulotda ko’zda tutilgan natija e’tibordan chetda qoladi.

Pedagogik texnologiya tarafdorlarining fikricha, ta’lim maqsadlarini predmetning mazmuni, o’qituvchi yoki o’quvchi faoliyati orqali belgilash mashg’ulotdan kutiladigan natija haqida to’liq tasavvur bermaydi. Ta’lim natijasini ta’lim oluvchining ko’zga ko’rinadigan harakatlaridan, tashqi belgilaridan bilib olish mumkin. O’qituvchi ta’lim maqsadi – natijasini oydinlashtirish uchun kutilayotgan natijaning tashqi, kuzatiladigan belgilarini (harakat, nutq) yaqqol tasvirlashi lozim.

Xulosa qilin aytganda zamonaviy yondashuvlar taklif etayotgan maqsadni belgilash usulining mohiyati shundan iboratki, ta’lim maqsadi, ta’lim oluvchining harakatlarida aks etgan o’qish-o’qitish natijalari orqali ifodalanishi kerak va bu harakatlarni muallim yoki biror ekspert ko’rib, eshitib bilishi va o’lchashi mumkin bo’lsin. Olimlarning fikricha, ta’lim maqsadlarini predmetning mazmuni, o’qituvchi yoki o’quvchi faoliyati orqali belgilash mashg’ulotdan kutiladigan natija haqida to’liq tasavvur bermaydi. Ta’lim natijasini ta’lim oluvchining ko’zga ko’rinadigan harakatlaridan, tashqi belgilaridan bilib olish mumkin. O’qituvchi

ta'lim maqsadi – natijasini oydinlashtirish uchun kutilayotgan natijaning tashqi, kuzatiladigan belgilarini (harakat, nutq) yaqqol tasvirlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, TDPU, 2003.-104 b.
2. Soatov.A.J. Bo'lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Qarshi: Fan va ta'lim. 2022.-128-137 b.
3. Soatov A.J. Diqqat va uning ta'limiy ahamiyati. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnalning 3-maxsus soni. 2021.55-58 b.
4. Urinova L.Sh. Diqqat va uning sifatleri. Analytical Journal of Education and Development. 26.01.2022. 57-60 b.
5. Urinova L.Sh. Diqqatning MDH psixologlari tomonidan o'rganilishi. O'zMU xabarlar jurnali. Yanvar 2023. 199-202 b.